

HAMMUALLIFLIKDAGI ASAR UCHUN QANDAY HAQ TO`LANADI? (O`ZBEKISTON VA GERMANIYA QONUNCHILIGI TAHLILI)

Ergasheva Malika Rasulovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

g-mail: malikaergasheva0914@gmail.com

Tel: 901750914

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992965>

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisdagi hammualliflikdagi asarga nisbatan haq to`lash tartibi O`zbekiston va Germaniya qonunchiligi asosida qiyosiy tahlil qilinadi. Hammualliflik shartlari tavsiflanadi. Mualliflik va turdosh huquqlar doirasida hamkorlikda asar yaratish jarayoni huquqiy jihatdan yoritiladi.

Kalit so`zlar: muallif, hammualliflik, birgalikdagi faoliyat, qonunchilik, mulkiy huquq, Germaniya tajribasi, daromadni taqsimlash.

АННОТАЦИЯ

В данной дипломной работе проводится сравнительный анализ порядка оплаты соавторской работы на основе законодательства Узбекистана и Германии. Описаны условия соавторства. Процесс создания произведения в сотрудничестве в рамках авторских и смежных прав освещается с правовой точки зрения.

Ключевые слова: автор, соавторство, совместная деятельность, законодательство, право собственности, немецкий опыт, распределение доходов.

ANNOTATION

In this thesis, the payment procedure for the co-authored work is comparatively analyzed based on the legislation of Uzbekistan and Germany. Terms of co-authorship are described. The process of creating a work in cooperation within the framework of authorship and related rights is covered from a legal point of view.

Key words: author, co-authorship, joint activity, legislation, property right, German experience, income distribution.

Mualliflarning huquqini himoya qilish¹, avvalambor, milliy madaniy merosni targ'ib qilish, boyitish va tarqatish vositalaridan biridir. Mamlakat taraqqiyoti ko'p jihatdan xalqning bunyodkorligiga bog'liq bo'lib, shaxs ijodini rag'batlantirish va uni ommalashtirish taraqqiyotning *asosiy shartidir*. Milliy

¹ . <https://www.wipo.int/wipolex/ru/index.html>

madaniy merosni boyitish bevosita adabiy va san'at asarlarini muhofaza qilish darajasiga bog'liq. Mamlakatning intellektual ijodi qancha ko'p bo'lsa, uning shuhrati ham shunchalik yuqori bo'ladi. Intellektual ijodni rag'batlantirish barcha ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotning asosiy shartlaridan biridir. Rivojlanayotgan mamlakatlarda intellektual ijodkorlikka ta'sir etuvchi bir qancha omillar mavjud. Bu omillardan biri mualliflarning daromadi masalasi ekanligi aniq.

Mualliflik huquqi – bu O'zbekiston Respublikasining **“Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida”gi** Qonunida ko'zda tutilganidek², fan, adabiyot va san'at asarlarini (mualliflik huquqi), ijro, fonogramma, efir yoki kabel orqali ko'rsatuv yoxud eshittirish beruvchi tashkilotlarning ko'rsatuvlari yoki eshittirishlarini (turdosh huquqlar) yaratish hamda ulardan foydalanish bilan bog'liq holda yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlarga misol sifatida asl badiiy asarlar, filmlar va ovoz yozuvlarini ko'rsatish mumkin. Biror asarning muallifi³ uni yaratgan shaxsdir. Asarlarning ayrim turlari nuqtayi nazaridan bu o'z-o'zidan ravshan bo'ladi: masalan, adabiy asar muallifi uni yozgan kishi; musiqiy asarning muallifi uning bastakori; fotografiya muallifi fotograf va boshqalar.

Hammualliflik bevosita mualliflikdan kelib chiqqan bo'lib, asar jamoaviy asosda, hamkorlikda yaratilgan bo'lsa, bunday asar mualliflari hammualliflar sifatida e'tirof etiladi. Ularning har biri shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega. Mulkiy huquqlari esa tegishli kelishuvga ko'ra qonuniy asosda amalga oshiriladi.

Hammualliflik O'zbekiston Respublikasining **“ Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida”gi Qonuni 12-moddasiga muvofiq** quyidagicha tavsiflanadi: Ikki⁴ yoki undan ortiq jismoniy shaxsning birgalikdagi ijodiy mehnati natijasida yaratilgan asarga bo'lgan mualliflik huquqi, mazkur asar bo'linmas bir butun yoki har biri ham mustaqil mazmunga ega qismlardan iborat ekanligidan qat'i nazar, **hammualliflarga birgalikda** tegishli bo'ladi. Agar asarning muayyan qismidan uning boshqa qismlariga bog'liq bo'lmagan holda foydalanish mumkin bo'lsa, bu mustaqil mazmunga ega bo'lgan qism deb e'tirof etiladi. Hammualliflarning har biri, agar ular o'rtasidagi kelishuvda boshqacha

² . <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>

³ . И.Б.Якубова. Муаллифлик ҳуқуқи. Ўқув қўлланма. –Т.: 2020.

⁴ . <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>

qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, asarning o'zi yaratgan, mustaqil mazmunga ega bo'lgan qismidan o'z xohishiga ko'ra foydalanishga haqlidir. Hammualliflar o'rtasidagi munosabatlar, qoida tariqasida, kelishuv asosida belgilanadi. Bunday kelishuv bo'lmagan taqdirda, asarga bo'lgan mualliflik huquqi barcha mualliflar tomonidan birgalikda amalga oshiriladi, mualliflik haqi esa ular o'rtasida teng taqsimlanadi. Agar hammualliflarning asari bo'linmas bir butunni tashkil etsa, asardan foydalanishni yetarli asoslar bo'lmay turib taqiqlab qo'yishga hammualliflardan hech biri haqli emas.

Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT)ga a'zo davlatlardan biri hisoblangan Germaniyada hammualliflikdagi asardan kelgan daromadni taqsimlash O'zbekiston qonunchiligidan biroz farq qiladi.

Germaniya " Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni 8-moddasiga muvofiq hammualliflik quyidagicha izohlanadi: agar⁵ asardagi o'zlarining shaxsiy ulushlaridan alohida foydalanish imkoni bo'lmasa, bir nechta shaxslar birgalikda asar yaratgan bo'lsa, ular asarning birgalikdagi mualliflari hisoblanadi. Asarni nashr etish va undan foydalanish huquqi birgalikda mualliflarga beriladi. asarga o'zgartirishlar kiritishga faqat mualliflarning birgalikdagi roziligi bilan yo'l qo'yiladi. Shu bilan birga, hammuallif vijdonlilik tamoyillariga zid ravishda nashr etish, ekspluatatsiya qilish yoki o'zgartirishga rozilikberishdan bosh tortishi mumkin emas. Hammualiflikda asar yaratgan har bir muallif hammualliflik huquqining buzilishidan kelib chiqadigan da'volarni sudga berish huquqiga ega. Asardan foydalanishdan olingan daromadlar, agar hammualliflar o'rtasida boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa, asarni **yaratishda ishtirok etganlik darajasiga ko'ra** to'lanadi. Hammualliflardan har biri foydalanish huquqidagi o'z ulushlaridan voz kechishi mumkin. Ular birgalikda ijod qilgan boshqa mualliflarga voz kechish to'g'risida deklaratsiya berishlari kerak. Bunday deklaratsiya qilinganidan keyin ularning ulushi jamoadagi boshqa mualliflarga to'g'ri keladi.

O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, hammualliflar qay darajada mehnat qilganidan qat'iy nazar daromad ular o'rtasida teng taqsimlanadi. Bu esa ko'plab loyihalarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Chunki jamoaviy faoliyatda hamma ham birdek ishtirok etmasligi mumkin. Bu vaziyatda mehnatiga yarasha haq olish adolatli tanlov bo'lishi, shubhasiz. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston qonunchiligiga Germaniya tajribasidagi **hammualliflarga asarni yaratishda**

⁵. <https://www.wipo.int/wipolex/ru/index.html>

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ishtirok etganlik darajasiga ko'ra haq to'lash tartibini kiritish intellektual faoliyatning huquqiy maqomini yanada oshirish yo'lidagi muhim omillardan biri bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining " Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni.
2. Germaniya Federativ Respublikasining " Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni.
3. И.Б.Якубова. Муаллифлик ҳуқуқи. Ўқув қўлланма. –Т.: 2020.
4. <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>.
5. <https://www.wipo.int/wipolex/ru/index.html>.

